

Qeyri-ənənəvi enerji mənbələrin dünya iqtisadiyyatındakı rolu və ekoloji üstünlükləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17827144>

Aişə Etibar qızı Mərdanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

E-mail: aisha.mardanova1@gmail.com

https://orcid.org/0009-0002-1976-5620

Xülasə: Müasir dövrdə dünya maliyyə sistemində iqtisadi dinamikanın yüksəlişi enerji tələbatının kəskin artmasına zəmin yaradır və eyni zamanda ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olmuşdur. Ənənəvi enerji mənbələrinin tükənməsi və onların istifadəsi zamanı yaranan mənfi ekoloji aspektlər qlobal səviyyədə bərpa olunan və aşağı emissiyalı enerji mənbələrinə keçidi zəruri etmişdir. Bu tədqiqatda qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin dünya iqtisadiyyatındakı rolu, enerji ehtiyatlarının idarə olunması və davamlı inkişafın əhəmiyyəti elmi-nəzəri və analitik əsasda araşdırılmışdır.

Tədqiqatın məqsədi günəş, hidro, geotermal, biokütlə və külək enerjisinin ekoloji və iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətini təhlil etməkdir. Analitik və müqayisəli araşdırmalar göstərir ki, alternativ enerji resursları həm enerji təhlükəsizliyini artırır, həm də karbon emissiyalarını azaldır ki, bu da iqtisadi artımın stimullaşmasına töhfə verir. Bu enerji mənbələrinin 2023-cü ildə dünya enerji istehsalında payı 30%-ə, 2024-cü ildə isə 2 faiz bəndi artaraq 32%-ə yüksəlmişdir.

Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ekoloji enerji sistemləri iqtisadi baxımdan böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məhz, bu səbəbdən alternativ enerji mənbələrinin genişləndirilməsi, eləcə də, texnoloji modernizasiya davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün əsas istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.

Açar sözlər: *bərpa olunan enerji, alternativ enerji mənbələri, enerji iqtisadiyyatı, ekoloji sabitlik, davamlı inkişaf*

Role and environmental advantages of unconventional energy sources in the world economy

Abstract: In the modern era, the rise in economic dynamics within the global financial system has led to a sharp increase in energy demand and, at the same time, has caused a disruption in ecological balance. The depletion of traditional energy sources and the negative environmental aspects arising from their use have made the transition to renewable and low-emission energy sources necessary at the global level. This study investigates the role of non-traditional energy sources in the world economy, the management of energy resources, and the importance of sustainable development on a scientific-theoretical and analytical basis.

The aim of the research is to analyze the ecological and economic significance of solar, hydro, geothermal, biomass, and wind energy. Analytical and comparative studies show that alternative energy resources not only increase energy security but also reduce carbon emissions, which contributes to stimulating economic growth. The share of these sources in global energy production was 30% in 2023, and it increased by 2 percentage points in 2024, reaching 32%.

As a result of the conducted research, it was determined that ecological energy systems have great strategic importance from an economic perspective. For this reason, the expansion of alternative energy sources, as well as technological modernization, should be considered as one of the main directions for ensuring sustainable development.

Keywords: *renewable energy, alternative energy sources, energy economy, ecological stability, sustainable development*

Giriş

Ekoloji sabitlik və enerji təhlükəsizliyi bəşəriyyətin qarşısında duran ən əhəmiyyətli strateji məqsədlərdir. Enerji iqtisadiyyatın, nəqliyyatın, eləcə də, gündəlik həyatın təməli olub, müasir cəmiyyətin ən əsas aspektlərindən biridir. Keçmişdən bu günümüzdə qədər dünya müxtəlif enerji mənbələrinə, o cümlədən, neft, kömür, təbii qaz kimi bərpa olunmayan enerji resurslarına arxalanmışdır. Dünya əhalisinin günü-gündən artması nəticəsində enerjiyə olan

tələbat kəskin surətdə artır və bu enerji böhranına gətirib çıxarır. Enerji böhranı cəmiyyət, iqtisadiyyat və ətraf mühitə geniş təsir göstərir. İqlim dəyişikliyinə töhfə verən istixana qazlarının artmasına, tükənməkdə olan qalığ yanacaqlardan asılıq səbəb olmuşdur. Ənənəvi enerji resurslarının yaratdığı ekoloji problemləri-iqlim dəyişikliyi, karbon emissiyalarının artması səbəbiyyətindən, hal-hazır ki, dövrdə alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi üstünlük təşkil edir.

Günəş, külək, hidrogen, biokütlə və geotermal enerji mənbələri tükənməz, yəni bərpa olunan enerji mənbələri olmaqla yanaşı, davamlı inkişafın təmin olunması və ətraf mühitin mühafizəsində vacib rol oynayır. Bu resurslardan istifadə iqtisadi dayanıqlılığın inkişaf etməsilə yanaşı, həm də enerji istehsalının strukturunda diversifikasiya yaradır. İnkişaf etmiş ölkələrdə (İÖE) bərpa olunan enerji sektoruna maraq yaranmış və bu istiqamətdə enerji siyasətləri formalaşdırılmışdır. Başqa sözlə desək, “yaşıl iqtisadiyyat” modelinə keçid üçün müvafiq tədbirlər qəbul edilmişdir. Ekoloji cəhətdən dayanıqlı enerji mənbələrinin inkişafı yalnız ekoloji üstünlüklərlə məhdudlaşmır. Bu istiqamətdə texnoloji innovasiyaların təşviqi, yeni iş yerlərinin yaradılması, enerji idxalında asılığın azaldılması kimi iqtisadi faydaları var. Bu mənbələrin geniş istifadəsi qlobal inkişaf dinamikasına və strateji inkişaf konsepsiyasına töhfə verir.

Dünya enerji balansında ekoloji dəyişikliklər

Qlobal qarşılıqlı əlaqənin sürətlə artdığı bir dövrdə insanların rifahının yüksəldilməsi, sağlamlığının yaxşılaşdırılması və genişlənmiş enerji ilə bağlı xidmətlərə tələb həmişəkindən daha vacibdir. Yerli dəyişməz fiziki formasına baxmayaraq, qlobal cəmiyyətimiz əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalır. Enerji resursları işıqlandırma, məkan rahatlığı, fəaliyyətlər və ünsiyyət kimi əsas insan ehtiyaclarının ödənilməsində, eləcə də, bütün sivilizasiyalar arasında yaradıcılıq və sənaye proseslərini dəstəkləməkdə vacib rol oynayır. Son məlumatlar təsdiq edir ki, insan fəaliyyəti nəticəsində yaranan istixana qazı emissiyalarının əsas mənbəyi fosil yanacaqların istehlakıdır. Nəqliyyat, sənaye, yaşayış və kommertiya binaları da daxil olmaqla, ən yüksək enerji istehlak edən sektorlar birlikdə qlobal enerji tələbatının və karbon dioksid (CO₂) emissiyalarının əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Sənaye prosesləri və istehsal müəssisələri enerji tutumludur və həm enerji istehlakının, həm də emissiyaların böyük bir hissəsinə cavabdehdir. Nəqliyyat infrastrukturunu və soyutma, istilik ,elektrik ehtiyaclarından irəli gələn yaşayış və kommertiya binaları da enerji istifadəsi və emissiyaların yaranmasına səbəb olduğu üçün davamlı enerji keçidlərini inkişaf etdirmək çox vacibdir. Aparılmış araşdırmalara görə, iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazı emissiyalarının təxminən 60%-ni qalığ yanacaqlar təşkil edir. Beynəlxalq iqlim söylərinin bünövrəsi olan Paris Sazişində orta qlobal temperaturun 1.5°C-dən yuxarı artmasını məhdudlaşdırmaq kimi tədbirlər müəyyən edilmişdir. Bu məqsədə çatmaq üçün aşağı karbonlu enerji mənbələrinə keçidi zəruri edir. Bərpa olunan enerji, enerji səmərəliliyinin artırılması ilə birlikdə 2050-ci ilə qədər CO₂ emissiyalarında tələb olunan azalmaların 90%-ə qədərini təmin etmək potensialına malikdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) günəş, külək, geotermal, bioenerji və müxtəlif enerji saxlama sistemlərində innovativ inkişafı müdafiə etməkdə ön sıralarda olmuşdur. Bu söylər ABŞ və Kanadada həm özəl, həm də dövlət sektorunda liderləri alternativ enerji qəbulunu və enerjiyə qənaətini yenidən formalaşdırmaq məqsədini daşıyır. Bu kontekstdə ekoloji çirklənmə dərəcəsini azaltmaq üçün təmiz enerji resurslarından istifadənin vacibliyi aydın olur (Saleh, Hosam M., and Amal I. Hassan,2024).

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramının (UNEP) hesabatı COVID-19 böhranında enerji sistemlərinin transformasiya potensialını vurğulayır. Pandemiya enerji ilə əlaqəli avadanlıqların, o cümlədən, günəş panelləri və külək turbini komponentləri istehsalına və paylanması təsir edərək tədarük zəncirləri pozmuşdur. İstehsal və çatdırılmada gecikmələr tükənməz enerji layihələrinə öz təsirini göstərdi və bu layihələrin maliyyələşdirilməsinə təsir etdi. Bununla belə, bir çox təşkilatlar enerji istehlakını azaltmağın yollarını araşdırdılar və enerji istifadəsinə nəzarət etmək üçün uzaqdan texnologiyalar qəbul etdilər. Enerji böhranı və pandemiya siyasətin formalaşmasında enerji təhlükəsizliyinin və

davamlılığının vacibliyini vurğulamışdır. Beləliklə, bəzi ölkələr, xüsusilə də, inkişaf etmiş ölkələrdə (İEO) gələcək böhranlara daha yaxşı hazırlaşmaq üçün enerji strategiyalarını yenidən qiymətləndirirlər (Liu, Zhen et al, 2022).

Günəş enerjisi. Günəş enerjisi (GE) Günəş tərəfindən yayılan şüalanma enerjisidir və qlobal miqyasda yüksək dərəcədə istifadə edilən enerjilərdən biridir. GE çevrilmə səmərəliliyini təkmilləşdirmək və artırmaq üçün əksər tədqiqatçılar GE sisteminin dizaynını optimallaşdırmaq üçün müxtəlif texnologiyaları araşdırırlar. İnkişaf etməkdə olan və inkişaf etmiş ölkələrdə adətən tətbiq olunan günəş istilik enerjisi və fotovoltaiq enerji olan GE sisteminin iki əsas növü vardır.

Fotovoltaiq texnologiya. Fotovoltaiq (PV) enerji gələcəkdə perspektiv enerji mənbəyi kimi üstünlük verilən GE görkəmli texnologiyalarından biridir. Mövcud PV enerjisi qlobal elektrik tələbatının təxminən 2%-ni təmin edir.

Konsentratlı Fotovoltaiq. Konsentrasiya edilmiş Fotovoltaiq (CPV) sistemi günəş batareyalarının kiçik bir sahəsinə cəmləşdirici optiklərdən istifadə edərək işığın PV qəbuledicilərinə fokuslanması üsuludur. CPV-nin məqsədi şüa radiasiyasını və səpələnmiş radiasiyanı toplamaqdan ibarətdir ki, bu da daha sonra günəş elementlərində cəmlənir. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (IEA) məlumatına görə, mövcud CPV sisteminin səmərəliliyi ən azı 40%-ə çata bilər.

Külək enerjisi. Külək enerjisi nisbətən sadə infraqurultu malik, iqtisadi səmərəliliyə və texnologiyanın əhatəliyinə görə elektrik enerjisi istehsalı üçün bərpa olunan enerjiddə ikinci yeri tutur. Külək enerjisi atmosferdəki hava axınlarının kinetik enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi prosesidir. Bu enerjinin əldə olunması üçün külək turbinlərindən istifadə olunur. Külək turbinləri ox parametrlərinə görə iki növə təsnif edilə bilər: üfüqi ox və şaquli ox. Üfüqi ox tipinin daxili quruluşu polad dirəkdən hazırlanmış dayaqdan, külək turbinini külək istiqamətinə yönəldən əyilmə sistemindən, qanadları olan rotordan, konvertordan və sürət qutularından ibarətdir. Külək stansiyalarının yerinin seçilməsi küləyin orta illik sürətindən asılıdır və bu, təxmin edilən gücün istehsalı üçün kifayət olmalıdır. Məsələn, yüksək hündürlüyə malik geniş ərazi və ya dəniz sahili quruda külək stansiyaları üçün idealdir (Ang, Tze-Zhang et al, 2022)

Geotermal enerji. Geotermal enerji müvafiq olaraq “yer” və “istilik” mənasını verən yunan “geo” və “termo” sözlərindən əmələ gəlmişdir. Yer in formalaşması zamanı milyonlarla il ərzində istehsal olunan və yerin altında saxlanılan istilik şəklində təbii enerji geotermal enerjinin əsas mənbəyidir. Qlobal geotermal enerjinin konsentrasiyası geoloji və geofiziki parametrlərdən asılı olaraq dəyişkəndir. Geotermal resursların dünya üzrə paylanması ilk növbədə Avstraliya, Qərbi İndoneziya, Filippin, Yaponiya, Çin və Tayvanı əhatə edən Sakit okeanın ətrafı qurşağının qərb sahilidir. Gələcəkdə geotermal energetikada qazma xərclərini azaltmaq üçün texnoloji irəliləyişləri, geotermal sistemlərin inkişafını üçün müəyyən tədbirlərin görülməsi planlaşdırılmışdır (Sharmin, Tasnuva et al, 2023).

Hidroenergetika enerjisi. Hidroenergetika bu planetdə mövcud olan ən qədim və ən çox yayılmış bərpa olunan elektrik mənbəyidir. Su elektrik stansiyasının istismar müddətinin başa çatması prosesi ətraf mühitə əhəmiyyətli təsirlərə malikdir və ətraf mühitə uyğun elektrik istehsalının təmin edilməsi üçün müəyyən edilməli və minimuma endirilməlidir. Hidroenergetika sudan və mövsümi dalğalanmaların yaratdığı hidroloji dövriyyədən enerji istehsal edir. Digərləri kimi hidroelektrik enerjinin yaradılmasında əsas proses kinetik enerjinin mexaniki enerjiyə çevrilməsinə əsaslanır. Su enerjinin əsas elementi olduğundan o, su elektrik enerjisi kimi müəyyən edilir və su elektrik stansiyalarında istehsal olunur. Stansiyalar çaylar, dərələr, kanallar və ya bəndlərdə tikilə bilər. Dünyanın altı ən böyük su elektrik enerjisi istehsalçısı müvafiq olaraq Çin (28,6%), Kanada (9,8%), Braziliya (9,1%), ABŞ (7,3%), Rusiya (4,5%) və Hindistandır (3,3%) (Bilgili, Faik et al, 2021).

Hidrogen enerjisi. Hidrogen təmiz, bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidin sürətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir, qalıq yanacaqların uzunmüddətli əvəzedicisi kimi xidmət edir. Hidrogen qazının kimyəvi enerjisinin istilik və elektrik enerjisinə çevrilməsi

nəticəsində əldə edilir. Bu enerji növünün istifadəsi zamanı karbon emissiyası sifirə bərabərdir. Təbiətdə sərbəst halda mövcud olmadığı üçün su, təbii qaz və ya biokütlədən alınır. Hidrogen enerjisi bərpa olunan enerjilərdən, məsələn, külək və ya günəş enerjisindən alınarsa, bu zaman əldə edilən hidrogen yaşıl hidrogen adlanır (Le, Thanh Tuan et al, 2024).

Biokütlə enerjisi. Biokütlə enerjisi (BE) taxıl (məsələn, soya və qarğıdalı ləpəsi), xüsusi enerji bitkiləri və məhsul qalıqları (məsələn, qarğıdalı sobası) kimi sellülozik materiallar kimi bir çox mənbədən əldə edilir. Bundan əlavə biokütləni kənd təsərrüfatı tullantıları meşə və eləcə də, heyvan mənşəli tullantılar məişət atıqların üzvi hissəsindən də əldə etmək olar. Bu enerji növü alternativ enerji sistemlərinin vacib elementi və dairəvi iqtisadiyyatın bir hissəsi hesab olunur. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) araşdırmalarına əsasən, BE-dən elektrik enerjisi istehsalı 2030-cu ilə qədər ildə 6% artırılmalıdır (Liu, Zhen et al, 2022).

Bərpa olunan enerji və iqtisadi inkişaf

Bərpa olunan enerji yerli istehsal və iqtisadi genişlənməyə təkan vermək potensialına malikdir və ətraf mühitin idarə olunması problemlərini həll etməyə kömək edə bilər. Bununla belə, bərpa olunan enerji sektoru yüksək kapital və texnologiya intensivliyi, uzun layihənin icra müddəti və əhəmiyyətli ilkin məsrəflərlə xarakterizə olunur. Buna görə də, bərpa olunan enerjiyə irimiqyaslı investisiyalar üçün effektiv və möhkəm siyasi və tənzimləyici mühit vacibdir. Bərpa olunan enerji sektorunun yüksək kapital və texnologiya intensivliyi, uzun geri ödəmə dövrü ilə birlikdə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatı üçün ikiqat zərbə ola bilər. Resurs istehlakı və ətraf mühitin keyfiyyətinə gəldikdə, inkişaf etməkdə olan ölkələr kapital və texnoloji məhdudiyətlərlə üzləşirlər və aşağı karbonlu inkişafa nail olmaq üçün maliyyə və texnoloji yardım tələb edirlər. Aşağı karbon emissiya texnologiyasının təşviqi və qlobal ekoloji tarazlığın qorunması yaşıl inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edir. Bu konsepsiya həm də ətraf mühiti qorumaq və tükənən resurslara qənaət etməklə iqtisadi artımı maksimuma çatdırmaq məqsədi daşıyır. Yaşıl inkişafı ilə bağlı geniş qlobal tədqiqatlara yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl təchizat zəncirləri, yaşıl binalar və davamlı inkişafın öyrənilməsi daxildir. Bərpa olunan enerjinin tam potensialını reallaşdırmaq üçün siyasətçilər, tədqiqatçılar və müəssisələr bu problemləri həll etmək və dayanıqlı enerji sistemində sürətli keçidi asanlaşdırmaq üçün birlikdə işləməlidirlər. Bərpa olunan enerji texnologiyalarını təkmilləşdirmək, səmərəliliyi artırmaq və bərpa olunan enerjinin şəbəkəyə inteqrasiyasını artırmaq üçün tədqiqat və inkişaf səylərinə ehtiyac var. Dünya iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin deqradasiyası ilə mübarizə aparmağa davam edərkən, bərpa olunan enerji gələcəyə doğru daha davamlı perspektivli bir yol təqdim edir (Le, Thanh Tuan et al, 2024).

Azərbaycan iqtisadiyyatında alternativ enerjinin rolu

Azərbaycan qlobal səviyyədə geoiqtisadi və geosiyasi mövqeyə malik ölkələrdən biridir. 2016-cı ildən bəri rəqabətli iqtisadiyyatın qurulmasına yönəlmiş islahatların, yeni mərhələsinə start verilmiş, eləcə də, strateji yol xəritələri təyin olunaraq qəbul edilmişdir. Bu islahatlar nəticəsində qeyri-neft sektorunda onun ÜDM-dəki payı 2011-ci ildəki 48.8 faizdən 2020-ci ildə 70.1 faizə yüksəlmişdir. 2020-ci ildə işğaldan azad edilən torpaqlar ölkənin iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açmaqla yanaşı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları yeni enerji potensialı ilə diqqət çəkmişdir. strateji ərazilərə çevrilmişdir. COVID-19 pandemiyası 2020-ci ildə ÜDM-in 4.3% azalmasına səbəb olsa da, 2021-ci ildə iqtisadi artım 5.6% təşkil etmiş və geriləməyə səbəb olmuşdur.

Azərbaycanın enerji sektoru iqtisadiyyatın əsas istiqamətlərindən biridir və həm ənənəvi, həm də bərpa olunan mənbələrə əsaslanır. Enerji istehsalında istilik və su elektrik stansiyaları üstünlük təşkil etsə də, son illərdə günəş, külək və biokütlə kimi alternativ enerji layihələrinin payı artmaqdadır. Aşağıdakı cədvəldə 2021-ci ildə ölkənin elektrik enerjisi istehsalının strukturu göstərilir.

Cədvəl 1. 2021-ci ildə Azərbaycanın ümumi elektrik enerjisi istehsalı gücü, MVt

Elektrik Stansiyası Növü	Say (ədəd)	Ümumi Güc (MVt)
İstilik elektrik stansiyaları	18	6237,7
Su elektrik stansiyaları	25	1150,9
Bərk məişət tullantıları stansiyası	1	37,0
Külək elektrik stansiyaları	4	63,3
Günəş elektrik stansiyaları	8	42,0
Hibrid (günəş, külək, bioqaz) stansiyaları	3	7,4
Cəmi (bərpa olunan enerji)	(41)	1300,7
Cəmi (ümumi)	59	7538,4

Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunmuş əraziləri “yaşıl enerji” zonasına çevirməyi hədəfləyir. “Yaşıl enerji” anlayışı yalnız bərpa olunan enerji istehsalını deyil, eyni zamanda ekoloji nəqliyyatın təşviqi, resurslardan səmərəli istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması kimi sahələri də əhatə edir. Bu məqsədlə “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyası əsasında yeni yaşayış məntəqələrinin tikintisinə başlanılmışdır, yaradılacaq sənaye müəssisələrinin isə “yaşıl iqtisadiyyat”a uyğun fəaliyyət göstərməsinə diqqət yetirilir. Eyni zamanda ərazilərdə günəş və külək enerjisi imkanları araşdırılır. Rəsmi məlumatlara əsasən, azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisi potensialı 7200 MVt, külək enerjisi isə 2000 MVt təşkil edir. Bu rəqəmlərin ümumilikdə 9000 – 10000 MVt-a çatacağı proqnozlaşdırılır. Günəş enerjisi əsasən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlıda, külək enerjisi isə Laçın və Kəlbəcərdə daha əlverişlidir. Regionun Tərtərçay, Bazarçay və Həkəriçay kimi çayları hidroenerji baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır (Vüsal Qasımlı vd., 2022).

Nəticə

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinin genişləndirilməsi global enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, iqtisadi dayanıqlığın təmin olunması və karbon emissiyalarının azaldılması baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Bu resursların inkişafı yalnız ekoloji üstünlüklərlə məhdudlaşmır, həm də innovativ texnologiyaların tətbiqinə, enerji idxalından asılılığın azalmasına və yeni iş yerlərinin yaradılmasına şərait yaradır. Azərbaycanın enerji sektorunda həyata keçirilən islahatlar və “yaşıl enerji zonaları”nın yaradılması bu istiqamətdə mühüm addım hesab olunur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının bərpa olunan enerji potensialı ölkənin enerji balansında mühüm yer tuta bilər.

Ədəbiyyat

1. Ang, Tze-Zhang, et al. "A comprehensive study of renewable energy sources: Classifications, challenges and suggestions." *Energy strategy reviews* 43 (2022): 100939. P:4-8
2. Bilgili, Faik, et al. "The role of hydropower energy in the level of CO2 emissions: An application of continuous wavelet transform." *Renewable Energy* 178 (2021): 283-294.
3. Le, Thanh Tuan, et al. "Fueling the future: A comprehensive review of hydrogen energy systems and their challenges." *International Journal of Hydrogen Energy* 54 (2024): 791-816.
4. Liu, Zhen, et al. "Assessing the effectiveness of biomass energy in mitigating CO2 emissions: Evidence from Top-10 biomass energy consumer countries." *Renewable Energy* 191 (2022): 842-851.
5. Rohit, R. V., et al. "Tracing the evolution and charting the future of geothermal energy research and development." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 184 (2023): 113531. P:431-445
6. Saleh, Hosam M., and Amal I. Hassan. "The challenges of sustainable energy transition: A focus on renewable energy." *Applied Chemical Engineering* 7.2 (2024): 2084. P:2-8

7. Sharmin, Tasnuva, et al. "A state-of-the-art review on geothermal energy extraction, utilization, and improvement strategies: conventional, hybridized, and enhanced geothermal systems." *International Journal of Thermofluids* 18 (2023): 100323.P:15-18
8. Vüsal Qasımlı, Ramil Hüseyn, Rəşad Hüseynov, Rəşad Həsənov, Coşqun Cəfərov, Aminə Bayramova, Yaşıl iqtisadiyyat. Bakı, 2022, "Azprint" nəşriyyatı, P:143-180